

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 62-66

УДК 796.91:796.015.6

**АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ФИГУРИСТОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ**
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF OFF-ICE TRAINING IN FIGURE SKATERS
BASED ON THE RESULTS OF A QUESTIONNAIRE SURVEY

✉ **Тохирова Ш.Ф.**

**Узбекский государственный
университет физической культуры и
спорта. Г.Чирчик, Узбекистан**

Tohirova Sh.F.

**Uzbek State University of Physical Culture
and Sports. Chirchik, Uzbekistan**

Аннотация. В тезисе рассматриваются особенности организации вне ледовой подготовки фигуристов на основе результатов анкетирования спортсменов различных возрастных групп. Проанализированы основные направления тренировочного процесса вне льда, частота занятий, используемые методы подготовки и факторы, влияющие на её эффективность. Особое внимание уделено вопросам развития физических качеств и профилактики травматизма. Полученные результаты позволяют определить основные проблемы и перспективы совершенствования вне ледовой подготовки фигуристов.

Abstract. This thesis examines the organization of off-ice training in figure skaters based on the results of a questionnaire survey conducted among athletes of different age groups. The main directions of the off-ice training process, the frequency of sessions, the methods used, and the factors affecting its effectiveness were analyzed. Particular attention was paid to the development of physical qualities and injury prevention. The obtained results make it possible to identify the main issues and prospects for improving the off-ice training system for figure skaters.

Ключевые слова: фигурное катание, вне ледовая подготовка, анкетное исследование, методика подготовки, физическая подготовленность, профилактика травм.

Keywords: figure skating, off-ice training, questionnaire-based study, physical preparation, training methodology, injury prevention.

Актуальность исследования. В современных условиях развития физической культуры и спорта в Республике Узбекистан особое внимание уделяется совершенствованию системы подготовки спортсменов по различным видам спорта, включая зимние дисциплины. В последние годы в стране наблюдается устойчивый рост интереса к фигурному катанию, что связано с государственной поддержкой зимних видов спорта, созданием

специализированных спортивных школ, развитием современной спортивной инфраструктуры и строительством ледовых арен. В частности, в Узбекистане реализуются государственные программы по развитию зимних видов спорта, открываются специализированные школы и современные ледовые комплексы, что создает благоприятные условия для подготовки спортсменов различного уровня. Особую роль в данном процессе играет организация вне ледовой подготовки, которая является неотъемлемой частью тренировочного процесса фигуристов. Именно вне ледовые занятия способствуют развитию силы, гибкости, координации, выносливости, прыгучести и устойчивости вестибулярного аппарата, что непосредственно влияет на качество выполнения технических элементов на льду. Кроме того, грамотно организованная вне ледовая подготовка способствует снижению риска травматизма и повышению общей физической подготовленности спортсменов. Для Узбекистана данная тема имеет особую научную и практическую значимость, поскольку фигурное катание как вид спорта находится на этапе активного развития и совершенствования. В условиях расширения сети спортивных учреждений и роста числа занимающихся возникает необходимость научного анализа существующей системы подготовки фигуристов, выявления ее преимуществ и недостатков, а также определения путей дальнейшего совершенствования тренировочного процесса. В этой связи проведение анкетирования спортсменов различных возрастных групп позволяет получить объективные данные об организации вне ледовой подготовки, выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены и тренеры, а также определить наиболее эффективные методы подготовки, применяемые в практике фигурного катания в Узбекистане.

Методы и организация исследования. В ходе исследования применялись методы анализа научно-методической литературы, анкетирования и математико-статистической обработки полученных данных. На первом этапе был проведен анализ отечественных и зарубежных научных источников, посвященных вопросам организации тренировочного процесса в фигурном катании, особенностям вне ледовой подготовки, развитию физических качеств спортсменов и профилактике травматизма. Это позволило определить теоретические основы исследования, сформулировать цель и задачи, а также разработать структуру анкеты.

Основным методом исследования выступило анкетирование, которое было направлено на изучение особенностей организации вне ледовой подготовки фигуристов различных возрастных групп. Анкета включала вопросы как закрытого, так и открытого типа, что позволило получить более полную информацию о тренировочном процессе. Закрытые вопросы были ориентированы на получение количественных показателей, необходимых для последующего статистического анализа, а открытые вопросы позволили выявить мнение респондентов о существующих трудностях, эффективности

применяемых средств подготовки и возможных путях совершенствования тренировочного процесса.

Вопросы анкеты были направлены на изучение частоты проведения вне ледовых занятий, продолжительности тренировок, используемых методов и средств физической подготовки, а также оценки роли вне ледовой подготовки в развитии силы, гибкости, координации, выносливости и прыгучести спортсменов. Кроме того, особое внимание уделялось выявлению факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность подготовки, включая уровень нагрузки, условия проведения тренировок и профилактику травматизма.

Исследование проводилось среди фигуристов различных возрастных категорий. Полученные в ходе анкетирования данные были систематизированы, обработаны с использованием методов количественного и качественного анализа и представлены в виде процентных соотношений, что позволило выявить основные тенденции и особенности организации вне ледовой подготовки.

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 30 спортсменов, занимающихся фигурным катанием, а также 10 тренеров, работающих с различными возрастными группами спортсменов.

Анализ результатов анкетирования спортсменов показал высокий уровень положительного отношения к вне ледовой подготовке. Большинство респондентов отметили, что вне ледовые занятия являются важной частью тренировочного процесса и оказывают существенное влияние на совершенствование техники выполнения элементов на льду. Так, около 80% спортсменов указали, что регулярно принимают участие во вне ледовых тренировках, а более 70% занимаются 3–4 раза в неделю и чаще, что свидетельствует о систематическом включении данного вида подготовки в тренировочный процесс.

Особый интерес представляют данные, характеризующие влияние вне ледовых занятий на техническую подготовленность спортсменов. Большинство опрошенных (более 85%) отметили, что упражнения вне льда помогают улучшить выполнение прыжковых элементов, способствуют развитию координации движений, равновесия и общей физической подготовленности. Значительная часть спортсменов также указала, что после регулярных вне ледовых тренировок повысилась уверенность при выполнении сложных технических элементов на льду и сократилось количество падений во время тренировочного процесса.

Согласно полученным результатам, около 70% спортсменов отметили повышение уверенности на льду, а более 60% указали на ускорение освоения новых элементов. Это подтверждает важную роль вне ледовой подготовки в развитии специальных физических качеств, необходимых для успешного выполнения прыжков, вращений и дорожек шагов.

Анализ ответов тренеров также подтвердил высокую значимость вне ледовой подготовки. Все опрошенные тренеры используют данный вид

подготовки в своей практике: 70% — постоянно, 30% — регулярно. Наиболее распространенной частотой проведения вне ледовых тренировок является 3 раза в неделю, что соответствует мнению большинства спортсменов.

По мнению тренеров, вне ледовая подготовка оказывает наибольшее влияние на развитие силы, гибкости, координации и прыгучести, а также способствует профилактике травматизма. При этом большинство тренеров высоко оценили эффективность данного вида подготовки, отметив её важную роль в совершенствовании спортивного мастерства фигуристов.

В ходе исследования были выявлены и определённые проблемы организации вне ледовой подготовки. К основным трудностям относятся недостаток времени в общем тренировочном процессе, нехватка специализированных залов, оборудования и технических средств, а также необходимость дальнейшего совершенствования методики проведения занятий.

Результаты анкетирования спортсменов и тренеров подтверждают, что вне ледовая подготовка является важнейшим структурным компонентом тренировочного процесса фигуристов и оказывает значительное влияние на развитие физических качеств, повышение технического мастерства и снижение риска травматизма. Полученные данные согласуются с результатами современных исследований, в которых подчеркивается высокая эффективность систематической вне ледовой подготовки в фигурном катании.

Выводы. На основе результатов проведенного анкетирования спортсменов и тренеров установлено, что вне ледовая подготовка занимает важное место в системе подготовки фигуристов и является неотъемлемой частью тренировочного процесса. Результаты исследования показали, что регулярные вне ледовые занятия способствуют развитию основных физических качеств, необходимых в фигурном катании, таких как сила, гибкость, координация движений, равновесие, прыгучесть и выносливость. Установлено, что систематическое выполнение упражнений вне льда положительно влияет на качество выполнения технических элементов на льду, способствует более быстрому освоению новых прыжков и вращений, а также повышает уверенность спортсменов во время тренировочного процесса. По мнению большинства опрошенных спортсменов и тренеров, вне ледовая подготовка способствует снижению количества ошибок и падений, а также играет важную роль в профилактике травматизма. Вместе с тем в ходе исследования были выявлены определенные организационные трудности, связанные с недостатком времени, нехваткой специализированных помещений и оборудования. Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования организации вне ледовой подготовки фигуристов в условиях спортивных школ и клубов Узбекистана, а также разработки более эффективных методических рекомендаций по ее проведению.

Список литературы:

1. Давлетмуратов С.Р., Каримов А.А. [и др.] Зимние виды спорта: учебник. – Т.: “O‘zkitobsavdonashriyoti” NMIU, 2021. – 572 с.
2. Нейлор Т.А. Определение тренировочных факторов для снижения риска травматизма у элитных фигуристов Великобритании: пилотное исследование // JSAMS Plus. – 2025. – Т. 6. – С. 100112.
3. Schmidt N.T., van Rensburg D.C.J., Schoeman M. [и др.] Эпидемиология и факторы риска травматизма в фигурном катании: систематический обзор // Journal of Science and Medicine in Sport. – 2025. – Т. 28, № 7. – С. 563–576.
4. Williams T. Evolution of figure skating biomechanics and training methods. – London: Routledge, 2021. – 318 p.
5. Zatsiorsky V.M. Science and Practice of Strength Training. – 3rd ed. – Champaign: Human Kinetics, 2020. – 325 p.
6. Madsen A., Alfonso K., Vincent H.K. Figure skating musculoskeletal injury: evidence across disciplines, mechanisms, and future directions // Current Sports Medicine Reports. – 2024. – Vol. 23, № 10. – P. 332–339.
7. Dubravcic-Simunjak S., Pecina M., Kuipers H. [и др.] The incidence of injuries in elite junior figure skaters // American Journal of Sports Medicine. – 2003. – Vol. 31, № 4. – P. 511–517.
8. Bruening D.A., Reynolds R.E., Ridge S.T. A sport-specific wearable jump monitor for figure skating // PLoS One. – 2018. – Vol. 13, № 11. – e0206162.